

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ

Ризакулов Шерзод Шермуратович

Доцент кафедры финансы и цифровой экономики Ташкентского государственного
экономического университета
sherzod_piter@mail.ru

Аннотация:

В статье рассматриваются особенности функционирования действующего механизма управления государственными закупками в Республике Узбекистан. Проведён комплексный анализ нормативно-правовой базы, организационной структуры и процедурных компонентов закупочной системы, включая этапы планирования, проведения тендеров, заключения контрактов и мониторинга их исполнения. Выявлены ключевые проблемы, влияющие на эффективность реализации государственных закупок: низкий уровень автоматизации, ограниченная конкуренция, слабая координация между субъектами закупок и формальный подход к оценке потребностей. Отдельное внимание уделено вопросам цифровизации, прозрачности процедур, а также внедрению современных методов контроля и оценки. На основе анализа предложены направления совершенствования действующего механизма, в том числе развитие электронной инфраструктуры, институционализация риск-менеджмента и повышение квалификации кадров. Полученные результаты могут быть использованы для реформирования закупочной системы и формирования более устойчивой модели управления бюджетными ресурсами.

Ключевые слова: государственные закупки, механизм управления, конкурентные процедуры, цифровизация, прозрачность, электронная платформа, антикоррупционные меры, закупочный цикл.

Введение

В современных условиях эффективное управление государственными закупками приобретает особую значимость как инструмент рационального расходования бюджетных средств, обеспечения прозрачности и повышения доверия к государственным институтам. Государственные закупки выполняют не только фискальную и экономическую функцию, но и выступают важным механизмом реализации государственной политики в сферах социальной поддержки, развития инфраструктуры и стимулирования национального предпринимательства.

В Узбекистане на протяжении последних лет проводится активная реформа системы закупок, направленная на цифровизацию процессов, внедрение конкурентных процедур, минимизацию коррупционных рисков и повышение эффективности государственных расходов. Однако, несмотря на достигнутые результаты, в действующем механизме управления закупками сохраняются

определённые структурные и организационные проблемы, требующие комплексного анализа.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью выявления сильных и слабых сторон функционирующей системы, оценки её соответствия международным стандартам, а также выработки предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов государственного закупочного управления.

Обсуждение и результаты

Государственные закупки играют стратегическую роль в формировании устойчивой экономики и эффективной бюджетной политики. От качества и прозрачности механизма закупок зависит реализация национальных проектов, социально-экономическое развитие и уровень доверия к государственным институтам. Современные вызовы требуют постоянного совершенствования подходов к управлению закупочной деятельностью с учётом международных стандартов, цифровизации и антикоррупционных инициатив.

Процесс государственных закупок включает следующие этапы: планирование государственных закупок; организация закупочных процедур; заключение и исполнение договора; мониторинг государственных закупок (рис.1).

Рисунок 1 – Процесс государственных закупок

Допускается реализация проектов, внесенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан и другие государственные программы, на условиях «под ключ» методом «fast-track» (одновременное проектирование, закупка и строительные работы) в соответствии с указами и постановлениями Президента Республики Узбекистан.

Конкуренция в государственных закупках поддерживается за счет использования механизмов состязательности между участниками закупочных процедур, между операторами электронных систем государственных закупок и

между специализированными организациями, беспристрастности и прозрачности при рассмотрении предложений участников закупочных процедур и принятии конечного решения в пользу оптимального предложения на основании объективных и обоснованных критериев.

Объективность государственных закупок предусматривает беспристрастность при рассмотрении предложений участников закупочных процедур, а также принятии конечного решения в пользу оптимального варианта.

Объективность государственных закупок основывается на:

- обеспечении равных возможностей участникам закупочных процедур;
- создании условий, обеспечивающих конкуренцию и беспристрастность в отношении субъектов государственных закупок;
- открытых, гласных и состязательных механизмах рассмотрения жалоб, споров и разногласий в процессе государственных закупок и принятия соответствующих мер.

Соразмерность в государственных закупках обеспечивается соответствием:

- способа осуществления государственных закупок риску, стоимости, характеру и сложности товаров (работ, услуг);
- требований к квалификационным данным участников закупочных процедур, критериев и методов оценки предложений к товарам (работам, услугам);
- прав, обязанностей и ответственности субъектов государственных закупок их функциям.

Государственные закупки основываются на единстве целей, принципов и подходов, целостности и взаимосвязи всех этапов процесса государственных закупок, и взаимодействии всех субъектов государственных закупок.

Единство и целостность государственных закупок обеспечиваются: единой и целостной нормативно–правовой базой, регламентирующей государственные закупки, и ее единообразным применением; наличием единой, целостной и комплексной информационной системы государственных закупок, обеспечивающей сбор, обработку и анализ всей информации о государственных закупках и предоставление доступа к ней всем заинтересованным лицам; унификацией документов по государственным закупкам; внедрением стандартизированного в гармоничном сочетании с международными стандартами единого национального классификатора товаров (работ, услуг); наличием единой инфраструктуры, обеспечивающей организацию планирования и осуществления государственных закупок, заключения и исполнения договоров о государственных закупках, осуществления мониторинга и контроля, обжалования и рассмотрения споров и разногласий, повышения уровня профессионализма и ответственности субъектов государственных закупок (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема осуществления государственных закупок

Специальным информационным порталом является веб-сайт (специальная электронная платформа), который ведется уполномоченным органом, обеспечивающий просмотр в электронной форме информации об объявлениях о проведении государственных закупок, итогах государственных закупок, предложениях участников и другой информации, предусмотренной законодательством, а также сбор информации, вносимой (присылаемой) операторами электронных систем государственных закупок о проведенных электронных государственных закупках.

На специальном информационном портале обеспечивается:

- открытость информации о государственных закупках для общественности;
- свод, обработка информации в области государственных закупок и формирование аналитической отчетности;
- осуществление взаимодействия с электронными системами государственных закупок и другими информационными системами;
- проведение мониторинга и контроля уполномоченными государственными органами, осуществляющими государственный контроль закупочных процедур, за осуществлением субъектами государственных закупок своих функций в рамках требований настоящего Закона и других актов законодательства в области государственных закупок.

На специальном информационном портале систематизируются процессы планирования государственных закупок, осуществления закупочных процедур, заключения договора, проведения мониторинга и контроля государственных закупок. Платежи по государственным закупкам бюджетных заказчиков осуществляются в установленном порядке Казначейством Министерства финансов Республики Узбекистан после завершения процессов планирования государственных закупок, осуществления закупочных процедур, заключения договора и размещения информации о них на специальном информационном портале.

Система государственных закупок в Узбекистане регулируется рядом нормативно–правовых актов, включая Закон «О государственных закупках» и постановления Кабинета Министров. В целях обеспечения эффективности, прозрачности и рационального использования бюджетных средств государственные закупки классифицируются на конкурентные и неконкурентные формы. Эта классификация зависит от количества потенциальных поставщиков и процедуры выбора исполнителя.

Ниже на рисунке 3 представлена структурированная схема видов государственных закупок, применяемых в Узбекистане.

Рисунок 3 – Виды государственных закупок в Узбекистане

Как видно из схемы, действующий подход к организации закупок обеспечивает баланс между необходимостью открытых, конкурентных процедур и ситуациями, когда применяются прямые методы заключения контрактов. Конкурентные закупки служат инструментом выбора наиболее эффективного предложения на рынке, тогда как неконкурентные допускаются при наличии объективных причин и ограничений. Такая система способствует стабильности закупочного механизма, позволяя учитывать как экономические, так и административные факторы.

Несмотря на позитивные преобразования, действующий механизм управления государственными закупками в Узбекистане по–прежнему характеризуется рядом системных затруднений, препятствующих его устойчивому развитию. Одной из ключевых проблем остаётся низкий уровень институциональной зрелости отдельных участников закупочного процесса, проявляющийся в недостаточной подготовке специалистов, слабом межведомственном взаимодействии и фрагментарности применяемых подходов. Кроме того, в некоторых случаях наблюдается формальный подход к планированию закупок, в результате чего значительная часть закупочной активности осуществляется без учёта долгосрочных приоритетов и без должного обоснования реальной потребности.

Дополнительную сложность создаёт неравномерное развитие электронной инфраструктуры: несмотря на наличие специального информационного портала, доступ к нему и возможности его функционала в ряде случаев остаются

ограниченными или технически нестабильными, особенно на уровне местных органов власти. Это снижает уровень открытости процедур и затрудняет реализацию принципов прозрачности и равного доступа. Отдельные процедуры по-прежнему подвержены влиянию субъективных факторов, что снижает уровень доверия со стороны участников и ограничивает реальную конкуренцию.

Для повышения эффективности системы представляется необходимым переход от декларативного к результат-ориентированному управлению. Это возможно через расширение функционала электронных платформ, автоматизацию оценки и анализа предложений, внедрение искусственного интеллекта в процедуры риск-мониторинга, а также институционализацию независимого контроля. Также важным направлением должно стать развитие образовательных и сертификационных программ для специалистов в сфере закупок, усиление правового регулирования порядка заключения рамочных соглашений, а также обеспечение полной интеграции всех этапов закупочного цикла в единую цифровую экосистему.

Эти шаги позволят укрепить доверие участников, обеспечить устойчивость и прозрачность закупочных процессов и, в конечном итоге, способствовать эффективному использованию бюджетных ресурсов в интересах государства и общества.

Заключение

Действующий механизм управления государственными закупками находится в стадии эволюции – от бюрократически закрытой модели к цифровой, ориентированной на эффективность и устойчивость. Реформирование должно носить системный характер и опираться как на международные стандарты, так и на национальные особенности. Повышение прозрачности, усиление конкуренции и использование цифровых технологий – ключевые факторы для построения современного и доверительного закупочного процесса.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» № ЗРУ–684 от 22 апреля 2021 года.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 июля 2023 г. № ПП–221 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственных закупок».
3. Официальный портал государственных закупок Республики Узбекистан – <https://xarid.uzex.uz> (дата обращения: 2.06.2025).
4. World Bank. (2022). Digital Procurement Transformation: Opportunities and Challenges. Washington, D.C.
5. OECD. (2020). Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies. Paris: OECD Publishing.

6. Шарипов Ж.Ш. Государственные закупки в Узбекистане: современные вызовы и пути модернизации // Экономика и инновации. – 2023. – №2(58). – С. 44–52.

7. Исмоилов А.Б. Цифровизация государственных закупок как инструмент повышения прозрачности бюджета // Финансы и учет. – 2024. – №4. – С. 29–34.

8. UNDP. (2023). E-Procurement Readiness Assessment for Central Asian Countries. United Nations Development Programme.

9. Ганиев Б.М. Электронные закупки в Узбекистане: проблемы нормативного регулирования и практического применения // Юридическая мысль. – 2022. – №1. – С. 11–17.

